

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Е.В. Кишкевич

доцент кафедры русского языка как иностранного факультета доуниверситетского образования для иностранных граждан

Института дополнительного образования Белорусского государственного университета

Минск, Республика Беларусь

alenakishkevich60@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18072019>

***Аннотация.** Статья посвящена истории и современности в обучении иностранных студентов на факультете доуниверситетского образования. Презентуется использование в образовательном процессе УМК по учебной дисциплине «Русский язык как иностранный», УМК наполнен белорусским социокультурным компонентом и имеет коммуникативную направленность.*

***Ключевые слова:** историческая память, социокультурная компетенция, организация интерактивных учебных занятий.*

Организации Объединенных Наций 14 декабря 1960 года объявила о полной ликвидации колониализма на планете и создании 100 новых независимых государств. В это время СССР активно участвует в оказании интернациональной помощи, в том числе и в подготовке высокопрофессиональных специалистов для многих развивающихся стран.

Первой ступенькой обучения иностранных студентов в университетах Советского Союза стали подготовительные факультеты. Такие факультеты были созданы в МГУ им. М.В. Ломоносова, Университете дружбы народов, Ленинградском, Киевском и Белорусском государственном университете.

Работа по организации в БГУ подготовительного факультета для иностранных граждан началась в июле 1961 года. Прошло немного лет после окончания Великой Отечественной войны, поэтому среди руководителей, преподавателей и сотрудников факультета было немало бывших фронтовиков, партизан, подпольщиков, участвовавших в освобождении Белоруссии. А среди первых иностранных студентов – много участников освободительных движений за свободу и независимость молодых государств. Все расходы на прием и обучение иностранных студентов, дорогу туда и обратно, проживание, содержание, оздоровление, выплату стипендий обеспечивал Советский Союз.

Первыми иностранными студентами на новом факультете БГУ стали 61 посланец Республики Куба. Известно, что многие кубинские студенты активно участвовали в общественной жизни Республики Куба, имели опыт революционной борьбы. «В рядах народной милиции состояло 53 человека, в рядах революционной армии служило 3 человека, в боях с американскими интервентами в апреле 1961 года участвовало 3 человека, являлись членами

организации революционной молодежи Кубы 35 человек» [5, с. 20].

За первые 40 лет работы подготовительного факультета БГУ обучение прошли 6846 иностранных студентов из 75 стран мира. Иностранные студенты не только постигали трудности русского языка и других учебных дисциплин, но и активно участвовали в общественной жизни белорусской республики. Вместе с преподавателями их можно было увидеть на субботниках по благоустройству Минска, а летом в составе интернациональных студенческих строительных отрядов в разных уголках СССР. Они принимали участие во всех праздничных демонстрациях, приветствовали с трибун участников парадов в день Победы и 3 июля в день освобождения города Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Сегодня, как и раньше, Белорусский государственный университет является лидером в Республике Беларусь по оказанию образовательных услуг для иностранных студентов. Факультет доуниверситетского образования иностранных граждан Института дополнительного образования давно стал научно-методической площадкой образования и интернационального воспитания студентов – представителей разных континентов, разных стран мира. Делая первые шаги в изучении русского языка, овладении будущей профессией, иностранные слушатели вступают в межкультурную коммуникацию, получают сведения об истории Беларуси, развитии здесь культуры и искусства, науки и техники, о знаменитых белорусах. Погружение в социокультурную среду Беларуси невозможно без обращения к теме Великой Отечественной войны, героическому прошлому страны.

Как и много лет назад первое посещение БГУ для иностранных студентов начинается с экскурсии в университетский дворик и Музей истории БГУ. В музее можно увидеть документы, рассказывающие, как развивался университет, а также фотографии талантливых учёных и преподавателей, в разное время работавших в университете. В музее есть воспоминания студентов и преподавателей, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Внутри уютного университетского дворика находится мемориал «Память во имя живых» сотрудникам и студентам БГУ, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Творческим коллективом преподавателей кафедры русского языка как иностранного подготовлен учебно-методический комплекс нового поколения по учебной дисциплине «Русский язык как иностранный. Модуль общего владения языком. I сертификационный уровень» [1, с. 785], который является одним из первых в Беларуси комплексов учебных пособий по РКИ, имеющих

белорусский социокультурный компонент и отмеченных высокими наградами на международных и белорусских книжных выставках.

Представляемый учебно-методический комплекс состоит из шести модулей: «Моё первое письмо из Минска», «Заповедная даль», «Города и люди», «Жизнь замечательных людей», «В разных землях и странах», «Планета Земля – наш общий дом!» в соответствии с шестью этапами промежуточной и итоговой аттестации слушателей за учебный год подготовительного факультета для иностранных граждан. Учитывая особенности методики преподавания русского языка как иностранного, каждый модуль учебного пособия построен по концентрическому принципу презентации учебного материала.

В качестве единицы организации учебного модуля выступает «лексико-грамматическая тема, которая позволяет отразить и классифицировать отдельные явления действительности и знания о ней, произвести целенаправленный отбор языковых средств, грамматических структур, лексических единиц в соответствии с её предметным содержанием, организовать развитие письменной и устной речи, монолога и диалога» [2, с. 750].

Авторы-составители УМК выбрали для работы тексты, рассказывающие о сохранении памяти о Великой Отечественной войне и ее героях. Это легендарная Брестская крепость-герой, мемориальный комплекс «Курган бессмертия» в Полоцке, мемориал «Буйничское поле» недалеко от Могилева, Курган Славы и мемориальный комплекс «Хатынь» недалеко от Минска, столичный парк Победы со стелой «Минск – город-герой», белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Специальные материалы учебных пособий посвящены также традиционному шествию ветеранов к вечному огню на Площади Победы. Во время работы с модулем выполняются различные лексико-грамматические задания.

Изучая учебные материалы, рассказывающие об истории Института и факультета, студенты всегда с удовольствием посещают наш музей, который имеет также и виртуальный формат. В Институте дополнительного образования БГУ за всю его историю преподавали 19 сотрудников – ветеранов Великой Отечественной войны. По инициативе работников Института был создан проект в память о сотрудниках, которые прошли через тяготы военных лет и состоялись в своей профессии в БГУ. Историко-патриотический проект «Герои войны в памяти поколений» является благодарностью и данью уважения нашим ветеранам. Среди них первый декан Илларион Мефодьевич Игнатенко, доктор исторических наук, участник обороны Кавказа, битвы за Севастополь [4]. Знакомясь и обсуждая материалы, связанные с героическим прошлым

Беларуси, иностранные слушатели рассказывают и о своих известных национальных героях.

Учебные занятия нацелены на развитие мыслительной деятельности, творческой активности, на формирование межкультурной и лингвистических компетенций, комбинаторных речевых навыков и умений. Образовательный процесс проходит с использованием современных инновационных технологий обучения, предполагающих полиформатность уроков, интерактивные задания, учебные экскурсии. Такие учебные и внеучебные занятия оказывают воздействие на эмоции студента и его образно-художественную память.

Нами разработаны сценарии полиформатных уроков серии «Жизнь замечательных людей земли белорусской». В качестве героев этих занятий мы выбрали людей, родившихся в Беларуси, прославивших эту землю и внесших вклад в развитие мировой культуры и науки. Методику проведения такого занятия рассмотрим на примере урока «Беларусь – партизанка», посвященного творчеству выдающегося мастера Михаила Савицкого, народного художника СССР, Героя Беларуси.

В качестве фонетической разминки с последующим лингвострановедческим комментарием предлагаются слова, наделенные национально-культурной семантикой: наименования предметов и явлений, связанных с военным временем, историзмы, топонимы, имена собственные и географические понятия. Михаил Андреевич Савицкий, участник боев за Севастополь, попал в плен, чудом выжил в лагерях смерти Дахау и Бухенвальд и стал великим художником.

В современной методике широко используются аутентичные материалы, которые «представляют широкое поле деятельности для самостоятельной работы и творчества, требуют от учащихся не изолированных знаний, умений и навыков, а их комбинации и интеграции, а также создают среду для практики и погружают обучающегося в реальный мир и реальную коммуникацию» [3, с. 189]. Возможность использования электронных презентаций помогает наполнить лексико-фонетическую корзину как собственно языковой, так и цивилизационно-культуроведческими сведениями. Готовясь к аудированию, в презентации мы обращаемся к интерактивной доске, демонстрируем картины Савицкого, создателя выдающихся художественных полотен, посвященных личным воспоминаниям – «Цифры на сердце» и памяти погибших в годы войны «Дети войны» и другие. Мы совершаем виртуальную экскурсию в Третьяковскую галерею, где размещена самая знаменитая картина Савицкого «Партизанская мадонна».

Наибольший эмоциональный эффект достигается, естественно, при

синтезе искусств: когда искусство слова сочетается с живописью и с музыкой. Поэтому демонстрацию картин художника сопровождает стихотворный конкурс для иностранных студентов «Переключка поэтов-фронтовиков». Звучат песни военных лет и современные песни о великом подвиге народа «Наша память идет по лесной партизанской тропе...».

На занятиях мы используем все возможности погружения в социокультурное пространство Беларуси. Для таких учебных занятий предлагаются фрагменты документальных фильмов из авторского проекта «100 имен Беларуси» Олега Лукашевича. «100 имен Беларуси» – это цикл о жизни выдающихся белорусов: политических деятелей и ученых, художников и поэтов, артистов и организаторов производства. Документальные фильмы цикла рассказывают о малоизвестных страницах жизни знаменитых белорусов, включают в себя хронику лет, уникальные архивные сведения, фото и личные документы, интервью их потомков и последователей. Эти видеозарисовки позволяют не только окунуться в эпоху жизни наших земляков, но и взглянуть на историю их глазами. Поэтому документальный фильм «Михаил Савицкий. Тайны биографии», художественный фильм «В августе сорок четвертого» могут служить интересным источником дополнительной информации для студентов, интересующихся темой Великой Отечественной войны.

Проверенным методическим средством погружения иностранного студента в новую образовательную и социокультурную среду служат учебные экскурсии. С удовольствием иностранные слушатели посещают Художественную галерею Михаила Савицкого, военно-историческую реконструкцию в мемориальном комплексе «Линия Сталина», праздничные мероприятия в парке Победы.

Иностранные студенты чувствуют нашу любовь к родной стране, когда работая с материалами учебников, совершая учебные и виртуальные экскурсии с преподавателем, путешествуя по нашей стране, начинают понимать и уважать Беларусь.

Литература

1. Кишкевич Е.В. Современный учебно-методический комплекс по РКИ. Белорусский социокультурный компонент / Е.В. Кишкевич // Русское слово в многоязычном мире: Материалы XIV Конгресс МАПРЯЛ (29 апреля-3 мая 2019, Казахстан, Нур-Султан) / Ред. кол.: Н. А. Боженкова, С. В. Вяткина, Н. И. Клушина и др. – СПб.: МАПРЯЛ, 2019. – С. 782-787.
2. Кишкевич Е.В. «Серой птицей лесной из далеких веков я к тебе прилетаю, Беловежская пуца». Русский язык как иностранный для будущих биологов и химиков // Е.В. Кишкевич // Русский язык и литература в меняющемся мире : XV Конгресс МАПРЯЛ: Избранные доклады / редкол.: Н.А. Боженкова, С.В. Вяткина, В.Н. Климова и др.: отв. ред. М.С. Шишков. – СПб.: МАПРЯЛ, 2024. – С. 748–753.

3. Кишкевич Е.В. «Дети разных народов»: о преподавании русского языка как иностранного как иностранного в многонациональной группе // Е. В. Кишкевич // Довузовский этап обучения в России и мире: язык, адаптация, социум, специальность: материалы VII Международного конгресса преподавателей и руководителей подготовительных факультетов (отделений) вузов РФ. Москва, 29 ноября – 2 декабря 2023 г. / под общ. Ред. М.А. Брагиной, В.Н. Левиной. – Москва: РУДН, 2024. – С. 187-194.
4. Музеи: – Минск, 2025. – URL: http://fruedu.bsu.by/imagjes/Docs/80_let.pdf.
5. Система доуниверситетской подготовки иностранных граждан / редкол.: П.И. Навойчик и [др.]: под ред. П.И. Навойчика, Е.В. Кишкевич, В.М. Молофеева. – Минск: БГУ, 2022. – 127 с.